

Направления развития северного садоводства

И.Е. Кутенева, лаборант

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: irina.k.e.90@mail.ru

Резюме. В настоящей статье мы рассматриваем современное состояние садоводства северных территорий России, существующие проблемы и пути их решения. Рассмотрена краткая историография полярного садоводства. Указана современная экологическая ситуация, описаны благоприятные условия сельского хозяйства и проблемы модернизации аграрного сектора Арктики. Обозначены перспективы развития сельского хозяйства на полярных станциях в Антарктиде.

Ключевые слова: садоводство, зоны рискованного садоводства, полярное садоводство, Арктика, Антарктика.

Directions of development of northern horticulture

I.E. Kuteneva, laboratory assistant

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: irina.k.e.90@mail.ru

Summary. The current state, problems and solutions of horticulture in Russia are indicated. The development of horticulture in the area of risk farming is described. A brief historiography of horticulture in the Polar Regions is considered. The current ecological situation in the Arctic region is indicated. The conditions and problems of horticulture in the Arctic region are described. Prospects for the development of horticulture at the Antarctic region are outlined.

Keywords: horticulture, area of risk farming, polar horticulture, Arctic Regions, Antarctic Regions.

Введение. На сегодняшний день садоводство является важной отраслью сельского хозяйства, однако в России экономический кризис и ухудшение экологической обстановки привели к снижению продуктивности садов и

ухудшению качества продукции, и практически полной потере северного садоводства. Выходом из сложившегося положения служит создание сортов растений с высоким уровнем экологической устойчивости и переход на сады высокоинтенсивного типа [11, с. 92-94]. Для предупреждения абиотических и биотических стрессов необходимо разрабатывать агротехнические приемы повышающие прогревание коренебитаемого слоя, стимулирующих микробиологическую активность полезной микрофлоры, влияющих на устойчивость растений к недостатку тепла [3, с. 50]. В условиях международных санкций остро стоит проблема самообеспечения населения северных территорий плодово-ягодной витаминной продукцией [13, с. 9-10]. Перед садоводством стоит ряд проблем: зависимость от природно-климатических условий; периодичность плодоношения плодовых деревьев; необходимость развития инфраструктуры хранения, заморозки и переработки плодово-ягодной продукции [12, с. 52].

Целью нашей работы является анализ проблем продвижения садоводства в полярные регионы.

Методы и результаты исследования. Северные территории в России имеют значительная часть Центрального, Приволжского, Сибирского, Дальневосточного и др. федеральных округов, где вегетационный период имеет малую продолжительность и зимние периоды характеризуются продолжительностью и сильными морозами. Резкие колебания отрицательных температур, наличие оттепелей, солнечные ожоги деревьев в весенний период, засуха, возникают трудности в подборе сортимента плодово-ягодных культур [13, с. 12]. В сибирском регионе имеется наиболее полный состав типов климатов мира, что вызывает необходимость разработки зональных систем садоводства [19, с. 8]. Ставится задача подобрать зимостойкие, урожайные, лежкие, высокотоварные сорта для интенсификации садоводства [15, с. 12]. Например, груша на Урале сравнительно новая культура, её селекцию начали в 1937 г, спустя пять лет после организации в Челябинске Уральской зональной плодово-ягодной опытной станции [16, с. 42]. Наиболее остро вопросы обеспечения населения

свежей плодово-ягодной продукцией стоят в регионах крайнего севера с суровыми для садоводства климатическими условиями, в частности северные территории в Сибири и на Дальнем Востоке. Зарождение садоводства в Сибири началось благодаря инициативе ссыльных декабристов и переселенцев из юго-западной части России. На стыке XIX и XX веков огромную роль в интродукции и селекции плодовых растений в Сибири сыграли любители-плодоводы. Системность исследований в Сибири отрасль получила лишь в советский период, сегодня в системе Сибирского отделения РАН научное обеспечение развития отрасли осуществляют: НИИ садоводства Сибири (НИИСС) им. М.А. Лисавенко; Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная станция им. И.В. Мичурина; профильные лаборатории или отделы в СибНИИСХ; НИИ аграрных проблем Хакасии, Бурятского и Якутского НИИСХ [17, с. 15-16].

В последние годы обострилось внимание мировой общественности к полярным регионам нашей планеты, в частности в России есть обширные площади арктических территорий [10, с. 89]. Исторически, с появлением монастырей на севере, в том числе и на Кольском полуострове зарождалось монастырское землевладение. А.В. Журавский, основал в селе Усть-Цильма на Печоре естественно-историческую станцию [5, с. 71-72], [6, с. 26]. Возможность «осеверения» земледелия рассматривали также Н.И. Вавилов, Д.Н. Прянишников и др. [6, с. 27] Первые опыты по растениеводству в условиях Крайнего Севера можно отнести к 1927 г., после того, как Д.М. Чубынин пришел к выводу о возможности развития земледелия в районе Салехарда. Научное обеспечение развития полярного земледелия в СССР осуществляли Полярная опытная станция Всесоюзного института растениеводства и с 1937 г. Научно-исследовательский институт полярного земледелия и животноводства ГУСМП [2, с. 4-5]. «Осеверением» люцерны ученые ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса занимаются с 1932 г. [18, с. 28] Работы по «осеверению» земляники садовой проводятся на Полярной ОС филиал ВИР [21, с. 65]. Современная экологическая ситуация в Арктике характеризуется: загрязнением атмосферного воздуха и

воды; деградацией земель; радиационным загрязнением; захлаплением территорий и наличием угрозой биоразнообразию [20, с. 128-129]. Одной из наиболее остро стоящих проблем Арктической зоны РФ является обеспечение населения продовольствием ввиду неразвитого, точечного характера сельского хозяйства [4]. К благоприятным условиям сельского хозяйства Севера относят: преобладание естественных сенокосов; возможности для увеличения сбора дикоросов; почти круглосуточное естественное освещение и достаточная увлажненность (травы здесь растут с повышенной интенсивностью); благоприятные условия для развития овощеводства защищенного грунта при использовании тепловых отходов газокomppressorных станций; возможности для производства органической продукции [6, с. 32]. К числу основных проблем модернизации аграрного сектора Севера можно отнести: сокращение численности населения; отставание по развитию инфраструктуры; слабую транспортную доступность; устаревшую материально-техническую базу; недостаток специалистов; низкую конкурентоспособность отрасли; неустойчивость сбыта аграрной продукции [7, с. 93-94].

Регионом, не затронутым сельскохозяйственной деятельностью, является Антарктика (Антарктида и прилегающие к ней акватории Тихого, Атлантического и Индийского океанов) [8, с. 81]. В 1956 г. была открыта первая антарктическая обсерватория СССР – «Мирный». В 1957 г. в районе Южного геомагнитного полюса и полюса холода Земли была основана внутриконтинентальная научная станция «Восток» [9, с. 192]. Согласно Договору об Антарктике она признается нейтральной территорией, но ряд стран пытается активизировать научную деятельность в Антарктике [8, с. 83, 85], кроме того глобальное потепление дало толчок к развитию «климатического» туризма [1, с. 53]. Площадь, занимаемая растениями в Антарктике, составляет лишь 1% территории, южная граница распространения высших растений — 64° ю.ш. на Антарктическом полуострове [14, с. 033].

Заключение. На сегодняшний день научно-технический прогресс позволяет человечеству осваивать всё новые и новые территории. Полноценное

использование комплексов фитотронов и теплиц на полярных станциях позволило бы сделать первые шаги к садоводству в Антарктике. Выращивание в фитотронах проростков злаковых и бобовых культур способствовало бы значительному обогащению рациона полярников и создало бы базу для дальнейшего культурного освоения ледяного континента.

Литература

1. **Адашова Т.А.** Антарктида глазами туриста // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. №1. С. 53-60.
2. **Алексеева Л.В.** Становление полярного земледелия в СССР (на материалах Ямала) // Вестник Нижневарттовского государственного университета. 2017. №2. С. 3-10.
3. **Алексеева С.А., Быстрая Г.В.** Как смягчить влияние стрессов на плодовые культуры // Защита и карантин растений. 2007. №6. С. 49-51.
4. **Глаз Н.В., Лебедева Т.В., Васильев А.А.** Мобилизация генофонда плодово-ягодных культур и картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. – Челябинск, 2016. – С. 217-221.
5. **Дюжилов С.А.** Полярное земледелие: постановка проблемы и ее решение в 1920-е годы на Кольском Севере // Труды Кольского научного центра РАН. 2016. №3 (37). С. 71-88.
6. **Иванов В.А.** Условия и возможности реализации потенциала сельского хозяйства зоны Севера // Арктика и Север. 2019. № 35. С. 25-45.
7. **Иванов В.А., Пономарева А.С.** Особенности и состояние модернизационных процессов в сельском хозяйстве периферийных северных территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. №6 (30). С. 90-103.
8. **Илюшина Н.В.** Проблема территориального раздела Антарктики // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2015. №5. С. 81-86.
9. **Колесникова Е.А.** Антарктика: история освоения и перспективы международного управления в XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 2015. Т.7. №4. С. 182-203.
10. **Коростелев Е.М.** Опыт рекреационного природопользования в Антарктиде // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. 2013. №1. С. 89-96.

11. **Косников С.Н.** Экологические проблемы в интенсивном садоводстве // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2005. №16. С. 92-95.
12. **Кузичева Н.Ю.** Садоводство в России: проблемы и пути их решения // Вестник Череповецкого государственного университета. 2011. №2-1 (29). С. 52-56.
13. **Куликов И.М., Минаков И.А.** Развитие садоводства в России: тенденции, проблемы, перспективы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2017. №1 (56). С. 9-15.
14. **Матвеева Н.А., Белокурова В.Б., Рудас В.А., Тыщенко О.В., Кучук Н.В.** Сохранение и микроразмножение *in vitro* растений Антарктики // *Biotechnologia Acta*. 2010. Т.3. №3. С. 033-041.
15. **Мережко О.Е., Мурсалимова Г.Р., Нигматянова С.Э., Тихонова М.А.** Естественные карликовые яблони Уральского региона // Современное садоводство – *Contemporary horticulture*. 2016. №4 (20). С. 11-18.
16. **Печенкин П.М., Гасымов Ф.М.** Итоги селекции груши на Южном Урале // Достижения науки и техники АПК. 2011. №5. С. 41-43.
17. **Усенко В.И.** Состояние и перспективы развития сибирского садоводства // Достижения науки и техники АПК. 2006. №1. С. 15-18.
18. **Фигурин В.А.** «Осеверение» люцерны // Достижения науки и техники АПК. 2012. №11. С. 28-30.
19. **Хабаров С.Н.** Повышение устойчивости садоводства Сибири // Достижения науки и техники АПК. 2008. №7. С. 8-10.
20. **Шевчук А.В.** Экологические аспекты технологического развития Арктики // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. Т. 216. №2. С. 125-145.
21. **Ярцева М.А.** Выращивание земляники садовой в условиях Заполярья на примере коллекции Полярной ОС ВИР // Вестник науки и образования. 2019. № 13-1 (67). С. 65-69.